

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Хазратов Алишер Исамиддинович
Ризаев Жасур Алимджанович
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Ганиев Абдуваз Абдуганиевич
Иногамов Шерзод Мухаматисакович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

**СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ
РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419378>

АННОТАЦИЯ

Наше ретроспективное исследование соотношения онкологических больных современной мировой тенденции показало, аналитических отчетов коэффициент смертности достаточно разнороден в сравнительном аспекте между Азиатским и Европейским континентами, так можно заметить множество стран, где показатели различаются в зависимости от половой принадлежности. Это обстоятельство позволяет предполагать, что изменчивость показателей смертности может быть обусловлена наличием территориальных особенностей, а также высоким риском каких-либо факторов, имеющих значение в развитии этой патологии, что обуславливает актуальность и необходимость проведения эпидемиологических исследований по их изучению.

Ключевые слова: онкология, полости рта, патология, новообразования, диагностика, смертность.

Xazratov Alisher Isamiddinovich
Rizaev Jasur Alimdjanovich
Samarkand State Medical University
Ganiev Abduvaz Abduganievich
Inogamov Sherzod Mukhammadisakovich
Tashkent State Dental Institute

**MODERN WORLD TRENDS AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ORAL PATHOLOGY. STUDY OF MORTALITY
RATES AND RISK FACTORS (LITERATURE REVIEW)**

ANNOTATION

Our retrospective study of the ratio of cancer patients to the current global trend has shown that the mortality rate is quite heterogeneous in the comparative aspect between the Asian and European continents, so you can notice a lot of countries where the indicators differ depending on gender. This circumstance suggests that the variability of mortality rates may be due to the presence of territorial features, as well as the high risk of any factors that are important in the development of this pathology, which determines the relevance and necessity of epidemiological studies to study them.

Keywords: oncology, oral cavity, pathology, neoplasms, diagnosis, mortality.

Хазратов Алишер Исамиддинович
Ризаев Жасур Алимджанович
Самарканд Давлат
Тиббиёт Университети
Ганиев Абдуваз Абдуганиевич
Иногамов Шерзод Мухаматисакович
Тошкент давлат стоматология институти

**ОҒИЗ ПАТОЛОГИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДУНЁ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.
ЎЛИМ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)**

АННОТАЦИЯ

Саратон билан оғриган беморларнинг ҳозирги global тенденцияга нисбати бўйича ретроспектив тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, ўлим даражаси Осиё ва Европа қитъалари ўртасидаги қиёсий жиҳатдан жуда хилма-хилдир, шунинг учун кўрсаткичлар жинсга қараб фарқ

киладиган кўплаб мамлакатларни кўришингиз мумкин. Ушбу ҳолат шуни кўрсатадики, ўлим кўрсаткичларининг ўзгарувчанлиги худудий хусусиятларнинг мавжудлиги, шунингдек, ушбу патологиянинг ривожланишида муҳим бўлган ҳар қандай омилларнинг юқори хавфи билан боғлиқ бўлиши мумкин, бу уларни ўрганиш учун эпидемиологик тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурлигини белгилайди.

Калит сўзлар: онкология, оғиз бўшлиғи, патология, неоплазмалар, диагностика, ўлим.

Патологии полости рта (ПР) представляют собой многочисленное количество различных нозологий. Большинство из них являются легко предотвратимыми и могут быть диагностированы на ранних стадиях их развития. Наиболее распространенными являются кариес зубов, заболевания периодонта, онкологические / злокачественные новообразования полости рта (ЗН ПР), также значимыми в системе общественного здравоохранения патологическими состояниями ротовой полости считают расщелины губы или нёба, стоматологические травмы. Согласно имеющимся данным Глобального доклада ВОЗ о состоянии здоровья ПР 2022 год, численность людей, страдающих заболеваниями полости рта (ЗПР) во всем мире, составляет более 3,5 млрд. человек, 3/4 - проживают в странах со средним уровнем дохода. Согласно оценкам экспертов, кариес постоянных зубов определяется у 2 млрд. человек в мире и 514 млн. детей имеют кариес сменяемых зубов [1,4,5]. В связи с увеличением урбанизации и изменений условий жизни уровень распространенности ЗПР в мире продолжает расти. Одними из факторов риска считают недостаточное поступление фтора в организм (из питьевой воды, а также таких продуктов для гигиены рта, как зубная паста), распространение дешевых продуктов питания, которые в своем составе содержат превышающие количества сахаров, особая роль отводится ограниченному доступу первичной стоматологической помощи на местах [3,6,8]. Из-за наличия активного продвижения продуктов питания, напитков с высоким содержанием сахара, табачных изделий и алкоголя приводит к чрезмерному их употреблению, что увеличивает риск развития патологии полости рта и других неинфекционных заболеваний. При рассмотрении такой патологии, как кариес зубов, следует отметить, что она возникает при отложении на поверхности зубов определенного налета, в котором имеющиеся сахара преобразуются в кислоты, с последующим разрушением зуба. Систематическое активное употребление сахаросодержащих продуктов, алкоголя, наличие недостаточного фтора, нарушений со стороны гигиенического туалета и чистки зубов способствует возникновению кариеса, который вызывает боль, приводя к разрушению зубов с развитием инфекционно-воспалительных процессов ПР [9,10,11].

Периодонтальная болезнь поражает ткани окружающие и поддерживающие зубы, при которой развиваются такие симптомы, как кровоточивость или гингивит, боль, а в некоторых случаях плохой запах изо рта. При тяжелых формах возникают отставания десны от корня зубов и костей, удерживающих зубы с последующим их расшатыванием и выпадением. Этой патологией, её тяжелой формой страдает порядка 19% взрослых во всем мире, что по численности населения соответствует более 1 млрд. случаев, считается что основными факторами риска развития данной патологии являются нарушения гигиены полости рта, употребление табака [1,5,11].

Одной из серьезных патологий ПР считают онкологические / ЗНПР, включающие в себя рак губы, другие участки ПР, ротовая часть глотки, которые в совокупности занимают 13 место среди наиболее распространенных видов ЗН в мире. Согласно последним данным, в 2020 г. глобальное заболеваемость раком губы и ПР составило 377 713 новых случаев и 177 757 смертей. Эпидемиологические исследования показывают, что ЗНПР наиболее часто встречаются среди мужчин, более пожилого возраста способствуя более высокой смертности в сравнении с женщинами, а также зависимостью заболеваемости от социально-экономических условий [2,9]. Основными причинными факторами ЗНПР являются употребление табака, алкоголя и бетеля в странах Северной Америке, Европе, высокий риск развития этой патологии среди молодых имеет прямую связь с инфекционными заболеваниями, вызванными вирусом папилломы человека (ВПЧ). Частота заболеваемости ЗНПР зависит от страны, наиболее часто это жители Австралии, Франции, Венгрии, Южной Америки (Бразилии), Южной Африки; редко эта патология встречается в Мексике и Японии. Ежегодная смертность от ЗНПР составляет более 200 тыс. человек в мире. Среди всех ЗНПР (кроме опухолей слюнных желез и носоглотки) рак полости рта (РПР) составляет 88,0%, рак глотки РГ – 12,0% [10,12]. Большая часть ЗНПР поражает язык (43,1%), миндалины (23,4%), губы (9,1%), дно полости рта (7,8%). Также 4,8% составляют поражение десен, 4,5% неба, неуточненные локализации более 7,0% (Национальный институт онкологии, США). В основе развития патологий ЗНПР лежит генетическая нестабильность и неполноценность механизмов репарации ДНК. У лиц с отягощенным анамнезом (семейный), повышенной чувствительностью к мутагенам риск развития ЗНПР увеличивается в 7 раз. ВПЧ обладает высокой канцерогенной активностью, особенно 16 и 18 типы, действие которых связано с мутацией гена, кодирующего белок TP53, частота инфицированности при ЗНПР варьирует от 14 до 91% [5,12].

Учитывая распространенность этой патологии, а также увеличение риска развития носительства ВПЧ, генетическую отягощенность это заболевание имеет тенденцию к ежегодному приросту во всем мире, что не может отражаться на показателях смертности. Имеющиеся факты причинных факторов возникновения ЗНПР определили необходимость изучения тенденций смертности, как в мире, так и в республике Узбекистан [2,3,7]. Настоящее исследование является необходимым в связи с отсутствием статистических данных по этой патологии в мировых Канцер-регистрах, что в первую очередь связано с отсутствием его в нашей республике, а также неудовлетворительной организацией сбора и формирования статистических данных по злокачественным новообразованиям в республике.

Рисунок 1. Смертность от РПР по миру
(2020г., данные Globocan, www.gco.iart.fr)

В настоящем исследовании проведен анализ мировых тенденций смертности от РПП, а также сложившейся ситуации в республике Узбекистан, по данным Globocan, во всем мире в 2020г. показано, что число умерших от ЗН составило 9 894 402, при этом смертных случаев от РПП – 177 757 (т.е. 1,79% из всех умерших от ЗН), следует отметить, что большая часть из них 78,4% приходится на страны третьего мира [1,5].

Мировые тенденции смертности РПП показывают наибольшую её встречаемость в Азиатских странах, в связи с чем, данный анализ начат именно с этих стран.

По данным Globocan за 2020г. в них было зарегистрировано 174 915 случаев РПП, из них 122 442 (70,0%) - мужчины, 52 473 (29,9%) - женщины, их соотношение – 1:2,33. При сравнительной оценке анализа данных за 2012 год по РПП показывает некоторое снижение числа смертности среди женщин, что отразилось на их соотношении, между мужчинами число смертей значительно увеличилось - в два раза. По-всей видимости, это связано возможно с улучшением качества обслуживания, диагностики и лечения пациентов с этой патологией, а также широкомасштабным

проведением и внедрением скрининговых и профилактических программ [2,9].

По рейтингу наиболее высокая смертность отмечалась в следующих странах: Индия - 75 290, Китай - 14 785, Пакистан – 10617, Бангладеш – 8137, Япония – 3556 (рис. 1), по Российской Федерации – 5737, Афганистан – 648, Узбекистан – 513, Беларусь – 493, Казахстан – 366, Туркменистан – 94, Киргизия – 60, Таджикистан – 51. В Европейских странах: Германия - 2320, Польша – 2051, Украина – 1806, Великобритания – 1730, Франция – 1665, Италия – 1585, Испания – 1270 [www.gco.iart.fr].

В пятерке лидирующих стран Азии наибольшее число смертей от РПП зарегистрировано в Индии - 75 290, Китае - 14 785, Пакистане – 10617, Бангладеш – 8137, Японии – 3556.

По стандартизованным показателям среди стран Азии был проведен анализ в сравнительном аспекте по полу. В Пакистане среди мужчин он составил – 8,3, женщин – 4,6; в Индии – 8,1/2,7; Бангладеш – 7,2/4,0; Шри-Ланке – 7,7/1,8; Афганистане – 4,5/2,1, соответственно [www.gco.iart.fr].

Рисунок 2. Сравнительная характеристика смертности от РПП среди обоих полов по миру (2020г., данные Globocan, www.gco.iart.fr)

По данным Европейского Канцер-регистра расчетные стандартизованные по возрасту (оба пола) показатели смертности от РПП в 2020 году регистрировались в следующих странах: Венгрия и Беларусь – 3,2; Польша – 2,8; Литва и Молдова – 2,7; Словакия и Румыния – 2,6; Латвия и Черногория – 2,5; Украина – 2,4; РФ – 2,3. Средний уровень показателей отмечался в Португалии, Чехии, Эстонии, Хорватии – 1,6; далее следовали Австрия, Бельгия, Болгария, Франция, Великобритания, Германия, Испания – 1,2. Ниже всего показатели регистрированы в Финляндии, Ирландии, Италии, Словении, Исландии, Швеции, Греции – 1,0 и меньше.

Что касается различий по полу среди мужского населения картина была несколько иначе, так как лидирующими были: Беларусь – 6,2; Молдова – 5,8; Венгрия – 5,5; Литва, Латвия – 5,3; Украина, Румыния, Польша, Словакия – 4,6, средние значения от 4,5 до 2,0 регистрировались в РФ – 4,4, Сербии и Черногории – 3,5; Эстонии – 3,0; Хорватии – 2,7; Австрии, Чехии, Боснии Герцеговине, Болгарии – 2,2. Меньше всего 2,0 и ниже показатели были характерными: во Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Исландии, Италии, Финляндии и Греции.

Расчетные стандартизованные по возрасту коэффициенты смертности (мир) в 2020 г., губа, полость рта, оба пола, все возрасты, Европа

Население	ASR(ж)	Население	ASR(ж)
Венгрия	3,2	Финляндия	1,0
Беларусь	3,2	Ирландия	0,98
Польша	2,8	Италия	0,91
Литва	2,7	Словения	0,87
Молдова	2,7	Исландия	0,87
Словакия	2,6	Швеция	0,87
Румыния	2,6	Албания	0,83
Латвия	2,5	Нидерланды	0,79
Черногория	2,5	Греция	0,73
Украина	2,4	Норвегия	0,73
Российская Федерация	2,3	Северная Македония	0,74
Сербия	2,1	Люксембург	0,59
Португалия	1,7	Кипр	0,55
Чехия	1,6		
Эстония	1,6		
Хорватия	1,5		
Австрия	1,4		
Бельгия	1,3		
Босния и Герцеговина	1,2		
Болгария	1,2		

Рисунок 3. Смертность от РПП по Европейским странам (2020г., данные Globocan, www.gco.iart.fr)

Среди женского населения наибольший показатель смертности определялся в Черногории – 1,6; Венгрии – 1,3, Польше, Чехии, Мальте – 1,1. По РФ показатель был ниже единицы и составил – 0,86, далее следовали Словакия и Финляндия – 0,80; Беларусь, Бельгия, Литва, Великобритания – 0,76; Сербия, Швеция, Дания, Латвия – 0,70, меньше всего этот показатель регистрировался в Австрии, Испании, Франции, Албании, Германии, Швейцарии, Хорватии, Италии – 0,52. В остальных странах показатель был менее 0,4 (рис. 3).

Таким образом, проведенный анализ стандартизированных показателей смертности по миру показывает, что эта патология имеет различную тенденцию по заболеваемости и

распространенности, что, несомненно, отражается на показателях смертности. Как видно, из полученных аналитических отчетов коэффициент смертности достаточно разнороден в сравнительном аспекте между Азиатским и Европейским континентами, так можно заметить множество стран, где показатели различаются в зависимости от половой принадлежности. Это обстоятельство позволяет предполагать, что изменчивость показателей смертности может быть обусловлена наличием территориальных особенностей, а также высоким риском каких-либо факторов, имеющих значение в развитии этой патологии, что обуславливает актуальность и необходимость проведения эпидемиологических исследований по их изучению.

Использованная литература:

1. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>
2. Камиллов Х. и др. соавт. Диагностика предраковых заболеваний слизистой полости рта. // *Stomatologiya*. - 2021. - №. 2 (83). - С. 17-18.
3. Ганиев А.А., Абдурахмонов С.З., Халматова М.А. Молекулярно-биологическая и иммунологическая диагностика у пациентов раком полости рта и ротоглотки. // *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия*. - 2022. - Т.1. - №. 2. - С. 53-61.
4. Постников М.А. и др. Диагностические возможности врача-стоматолога при выявлении новообразований слизистой оболочки полости рта. // *Клиническая стоматология*. - 2020. - №. 4. - С. 32-36.
5. Макимбетов Э.К. и др. Эпидемиология рака в мире. // *Современные проблемы науки и образования*. - 2020.-№2.- С. 168-168.
6. Белякова Е.Н., Лопухов П.Д. ВПЧ-ассоциированные заболевания в Москве и в России: эпидемиологические проявления и направления профилактики. - 2021.
7. Холмухамедов Д. Изучение эпидемиологии в республике Узбекистан при раке полости рта. // *Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии* 4. - 2021. - Т. 1. - №. 01. - С. 114-114.
8. Nesin A. F. Clinical picture and differential diagnosis of cancer of oral cavity and vermilion border. // *Oral and General Health*. - 2021.- Т.2.-№1. - С. 37-44; <https://doi.org/10.22141/ogh.2.1.2021.227065>
9. Джураева Ш.Ф. и др. Рак полости рта: факторы риска и скрининг // *Современная стоматология*. - 2020. - №. 2 (79). - С. 3-7.
10. Игнатюк К.И., Мозговая Л.И., Хорошун А.Л. Анализ эпидемиологических данных по раку слизистой оболочки полости рта в Гомельской области за 2015-2020 гг. - 2022.
11. Сидорова А.С., Бароян М.А. Совершенствование ранней диагностики патологических состояний слизистой оболочки полости рта. // *Международный студенческий научный вестник*. - 2020. - №. 2.- С. 9-9.
12. Михалев Д.Е. и др. Роль вируса папилломы человека в развитии потенциально злокачественных заболеваний и плоскоклеточных карцином слизистой оболочки полости рта. // *Российский стоматологический журнал*. - 2022. - Т. 26. - №. 3. - С. 267-276.
13. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
14. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
15. Хазратов, А. И., Абдуллаев, Т. З., Фуркатов, Ш. Ф., & Нарзиева, Д. Б. (2023). Особенности течения туберкулёза у подростков. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 2(19), 87-94.
16. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
17. Исхакова, З. Ш., Исхакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.14.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000